

IMPLIKASI *VACUM OF NORM* NAFKAH LAMPAU ANAK DI INDONESIA

Miftahudin Azmi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

askme@uin-malang.ac.id

Idha Nur Habibah

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A

simplebee09@gmail.com

M. Nur Syafiuddin

Mahkamah Agung R.I.

syafiuddinyustisia76@gmail.com

Lucky Eka Khalis Aulia' EI-Syafi

Universitas Negeri Malang

luckyekaaz7@gmail.com

Abstract

There is no legal arrangement regarding the fulfillment of the child's right to a living which his biological father neglects to lead to the pattern of child protection in Indonesia. This paper aims to describe and analyze the sociological implications of the absence of regulation of the fulfillment of the last living right to the pattern of child protection in Indonesia. This research includes normative juridical research with a philosophical approach and legislation and analysis with analytical prescriptive methods, hermeneutics (interpretation) of law and ijtihadi. The results of the study show that there are two implications of no legal regulation of the fulfillment of children's rights to the last living on the pattern of child protection in Indonesia, namely: the occurrence of disharmony in the relationship between children and their biological fathers and the degradation of the fulfillment of children's rights from their biological fathers.

Keywords: *Implication; Vacum Of Norm; Past Livelihood; Child.*

Abstrak

Tidak adanya peraturan hukum (*vacum of norm*) tentang pemenuhan hak anak atas nafkah lampau yang dilalaikan ayah kandungnya membawa implikasi terhadap pola perlindungan anak di Indonesia. Artikel ini

bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat kekosongan hukum (*vacum of norm*) tentang hak nafkah lampau pada anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan Undang-Undang dan kaidah hukum sebagai sumber primer, serta dianalisa dengan metode preskriptif analitis. Setidaknya ada tiga poin penting hasil dari penelitian pemenuhan hak anak atas nafkah lampau terhadap pola perlindungan anak di Indonesia yaitu terjadinya disharmoni hubungan anak dengan ayah kandungnya dan degradasi pemenuhan hak anak dari ayah kandungnya.

Kata Kunci: Implikasi; *Vacum Of Norm*; Nafkah Lampau; Anak.

Pendahuluan

Kajian tentang anak dan hak-haknya selalu menjadi topik yang menarik sepanjang sejarah kehidupan. Di Indonesia, kajian ini selalu mendapatkan respon yang besar dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, lembaga pemerhati anak maupun masyarakat pada umumnya.¹ Konsep pemenuhan hak-hak anak tidak hanya dilihat dari sudut materi saja, melainkan melalui beberap aspek ilmu pengetahuan, seperti agama, hukum dan sosiologis. Terpenuhinya beragam perspektif tersebut akan membuat anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan masyarakat.²

Respon tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal mendasar, yaitu: *pertama*, anak sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai karunia Tuhan, anak mempunyai kedudukan penting dalam berbagai aspek kehidupan, penilaian ini didasarkan pada berbagai perspektif agama, ekonomi dan *sosio-psikologi*.³ Dalam perspektif agama, anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perspektif nilai ekonomi, anak sebagai pelestari keturunan dan sebagai aset yang melanjutkan tradisi dan warisan orang tua. Sedangkan

¹M. Nur Syafiuddin, "Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights", *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 235-252, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 12.30 WIB.

²Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo Widiasarana, 2000), hlm. 1.

³Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 1997), hlm. 33.

perspektif nilai sosio-psikologis, anak merupakan hiburan, kebanggaan serta bukti kesuburan bagi orang tua.

Kedua, anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Alasan ini salah satunya ditegaskan dalam konsideran huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa “anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa”.

Indonesia termasuk salah satu negara yang merativikasi konvensi hak-hak anak yang termuat di Persatuan Bangsa-Bangsa ke dalam peraturan perundang-undangan yang dikodifikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu *entry point* muatan materi undang-undang tersebut adalah pemenuhan hak-hak anak Indonesia dalam segala bidang, guna menjamin pemenuhan kebutuhan anak agar dapat bertahan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Indonesia lebih awal memberi perhatian terhadap hak-hak anak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara tegas mengelompokkan hak-hak anak menjadi empat, yaitu: hak atas kesejahteraan, hak untuk berkembang, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, serta hak untuk tumbuh-kembang secara wajar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur tentang hak-hak anak dalam lingkup keluarga, yaitu hak anak atas nafkah dari ayah kandungnya.

Sayangnya tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan perdata terhadap kelalaian ayah dalam memenuhi nafkah anaknya, mayoritas hanya mengatur ketentuan pidana terhadap kelalaian ayah tersebut dan masuk dalam kategori tindak pidana penelantaran. Tidak adanya norma perdata yang secara khusus dan tegas mengatur tentang kelalaian ayah tersebut membawa dampak negatif dalam pola perlindungan dan perkembangan anak di Indonesia.

Kajian tentang hak-hak anak telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Moh Usman yang mengkaji hak ekonomi anak dalam perspektif Undang-Undang dan Konevensi Hak

Anak.⁴ Hasil penelitian menyebutkan, Undang-Undang secara tegas mengatur hak ekonomi anak dan sudah selaras dengan Konvensi Hak Anak. Penelitian ini lebih menekankan tentang peran orang tua dalam memberi dan mengelola hak ekonomi anak. Nurul Aini meneliti tentang hak anak dari perkawinan poligami dengan pendekatan teori *hudud* Muhammad Syahrur.⁵ Penelitian ini mengkaji perkawinan poligami dan derivasi problematiknya, termasuk di dalamnya adalah tentang hak anak yang harus dipenuhi. Pihak yang mengajukan perkawinan poligami harus memenuhi syarat, diantaranya pemenuhan hak anak dari berbagai aspek. Kajian tentang hak anak yang menjadi korban perbuatan pidana oleh Leviana Rachel, hasil penelitian menunjukkan perbuatan pidana yang korbannya adalah seorang anak, maka hukumannya harus diperberat sebab anak mempunyai masa depan yang harus dilindungi.⁶ Kemudian penelitian M. Nur Syafiuddin menyebut ada dua makna nafkah dalam pola perlindungan anak, yaitu sebagai jaminan kesejahteraan dan sebagai nilai futuristik dalam perlindungan anak. Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan emosional dan kedekatan anak dengan orang tua adalah sama pentingnya dengan pemberian nafkah dalam bentuk materi.⁷

Berbagai penelitian di atas tidak mengkaji tentang urgensi pemenuhan nafkah lampau anak. Karena itu, pertanyaan yang muncul dalam kajian ini adalah apa implikasi tidak adanya pengaturan nafkah lampau anak di Indonesia?. Artikel penelitian ini bertujuan untuk

⁴Moh. Usman, "Sinkronisasi Regulasi tentang Hak Ekonomi Anak di Indonesia dengan Convention On The Rights Of The Child", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 2 (2020): 214–26, <https://doi.org/10.18860/j.fsh.v12i2.7661>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

⁵Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2017): 73–87, <https://doi.org/10.18860/j.fsh.v9i2.6830>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 12.21 WIB.

⁶Rachel Leviana, Winda Gadis Sukardi, dan Putry Nadia, "Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 89–100, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page89-100>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 8.31 WIB.

⁷M. Nur Syafiuddin, Rachmad Safa'at, Prija Djatmika dan Istislam, "Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and The Formation of Family Problems in Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021): 215–22, <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, pukul 11.02 WIB.

mendiskripsikan dan menganalisis implikasi tidak adanya pengaturan norma peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak nafkah lampau anak di Indonesia.

Konsep dan Regulasi Perlindungan Anak di Indonesia

Sebagai salah satu sumber daya manusia, anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa mendatang dan memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, hal inilah yang secara filosofis membuat anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.⁸ Perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, didefinisikan sebagai “suatu upaya guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi”.

Mengacu pada pengertian di atas, hakikat perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Keadaan demikian harus diwujudkan demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal dari sisi fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak juga sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu usaha bersama agar anak dapat tumbuh kembang di berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Hak-hak anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terdiri dari lima dimensi hak dasar, yaitu: hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk partisipasi, serta hak akan identitas. Lima dimensi hak dasar anak

⁸Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 20.

tersebut dapat dijadikan indikator kesejahteraan anak dalam mengukur atau mengevaluasi tingkat pencapaian upaya pemenuhan hak anak, yang sekaligus dapat memberikan gambaran umum tentang kualitas hidup anak Indonesia.⁹

Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak meliputi: prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap anak.¹⁰ *Pertama*, prinsip non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak dan harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini dapat diimplementasikan dengan cara penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari intervensi etnis, agama, keyakinan politik, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi, keluarga, maupun status anak dalam hubungan keluarga.

Pemerintah harus memiliki langkah kongkret dalam mengimplementasikan prinsip non-diskriminasi. Artinya, setiap perbuatan yang melanggar dan mengintervensi hak anak dapat dihukum. Oleh sebab itu negara harus hadir dengan membuat regulasi dalam rangka melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Adanya regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman orang tua dalam mengasuh dan memenuhi hak-hak anak, serta sebagai dasar hukum manakala ada kelalaian orang tua dalam memenuhi hak-hak anak.

Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Asas ini mewajibkan setiap kebijakan *stakeholder*, baik masyarakat, pemerintah, ataupun lembaga legislatif dan yudikatif harus mengutamakan kepentingan dan masa depan anak sebagai pedoman

⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021), hlm. 4.

¹⁰Heti Kurniati, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Perlindungan Terhadap Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong," *Jurnal Petita 2*, no. 1 (2017): 54–66, diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 21.20 WIB.

yang baku. Pandangan ini menegaskan tentang ukuran pemenuhan hak anak bersumber dari kemaslahatan anak itu sendiri, bukan melalui parameter orang dewasa, apalagi berpijak pada kebutuhan orang dewasa.

Ketiga, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip ini didefinisikan sebagai suatu rancangan hidup anak yang sangat besar dan wajib dilaksanakan secara komprehensif demi kepentingan anak itu sendiri. Prinsip ini mempunyai pesan yang jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri anak, bukan pemberian dari negara. Jika hak ini tidak diperoleh, maka negara seharusnya membuat regulasi agar hak-hak anak terpenuhi. Karenanya untuk menjamin hak hidup anak, negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses yang luas untuk memperoleh kebutuhan dasar anak. Prinsip ini memandang pentingnya pengakuan serta jaminan negara bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Perkembangan anak adalah perubahan psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu menuju kedewasaan.¹¹ Sedangkan pertumbuhan anak berarti perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam kurun waktu tertentu.¹²

Keempat, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengutarakan pendapatnya. Oleh sebab itu, setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menyatakan pendapat. Konsep ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah,

¹¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Indeks Komposit....*

¹²Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 18.

menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya anak merupakan pribadi otonom yang memiliki pengalaman, imajinasi, dan obsesi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Lebih jauh, prinsip menghargai pendapat bertujuan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan. Namun yang perlu digaris bawahi, pengembangan kreativitas dan intelektualitas anak masih tetap berada dalam bimbingan dan arahan orang tua.

Konsep Dasar Nafkah Lampau Anak

Nafkah dapat diartikan sebagai “belanja”, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang ayah kepada anak, pemberian seseorang kepada kerabat yang menjadi tanggungannya.¹³ Pemberian ini adalah suatu kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan lampau dalam Bahasa Arab disebut *madliyah* yang artinya “lampau atau terdahulu” atau *at-taqadum* yang berarti “berlaluinya waktu tertentu”.¹⁴ Kata lampau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “lalu” atau “lewat”.¹⁵ Sementara nafkah lampau anak hingga saat ini belum menjadi istilah yang baku dalam bahasa Indonesia. Oleh karenanya, nafkah lampau anak dalam artikel ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok/dasar dan menjadi hak anak dalam waktu terdahulu yang tidak dipenuhi oleh ayah kandungnya.

Pemenuhan nafkah anak merupakan salah satu kewajiban pokok seorang ayah sebagai konsekuensi setelah adanya ikatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

¹³Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar Al-Alamiyyah, 2016), hlm. 134. Lihat juga M. Budiyanto, “Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam,” *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2014), 75-88, diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 10.01 WIB.

¹⁴Adib Bisri dan Munawwir Al Fatah, *Al Bisri (Kamus Arab - Indonesia dan Indonesia - Arab)* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 17. Lihat juga Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 87-88.

¹⁵Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 60.

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Jaminan pemenuhan nafkah terhadap anak berkelindan dengan hak-hak anak yang bisa terpenuhi secara optimal, namun jika pemenuhan nafkah tidak dilaksanakan, maka hak-hak anak akan tereduksi dan bisa jadi perkembangan anak tidak berlangsung secara ideal. M. Yahya Harahap menyebut pemberian nafkah merupakan salah satu upaya dari pemeliharaan anak. Maka setiap orang tua yang lalai tidak memberikan nafkah kepada anak, pada hakikatnya ia tidak sekedar meninggalkan kewajiban, tetapi juga meminimalisir kesempatan anak untuk mengakses pendidikan, mereduksi tumbuh-kembang yang layak serta mengurangi berbagai macam hak-hak anak yang lain.¹⁶

Urgensi nafkah dalam mengawal tumbuh kembang anak tersebut tidak diiringi dengan peraturan yang cukup, sebagaimana diuraikan sebelumnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak tidak satupun secara tegas mengatur pemenuhan hak anak atas nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah kandungnya. Hal ini akan semakin rumit jika kedua orang tua telah bercerai, hubungan yang tidak harmonis antara kedua orang tua akan mengakibatkan nafkah anak sulit terpenuhi. Beberapa peraturan tersebut adalah:

Table 1. Formulasi Hak Nafkah Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

No	Pasal	Undang-Undang	Formulasi tentang Nafkah Lampau Anak	Keterangan
1	Pasal 28B Ayat (2)	Undang-Undang Dasar 1945	Tidak mengatur	
2	Pasal 45	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Tidak mengatur	Diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019

¹⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading Co., 1975), hlm. 204.

Author's Name

Title

3	Pasal 9-10	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Tidak mengatur Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya: - Dicaput kuasa asuhnya	Tidak ada peraturan secara perdata mekanisme pemenuhan kelalaian orang tua dalam memberikan nafkah.
4	Pasal 52	Undang-Undang Hak Asasi Manusia	Tidak mengatur	
5	Pasal 4	Undang-Undang Perlindungan Anak	Tidak mengatur	
6	Pasal 1	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	Tidak mengatur	Ketentuan ini tidak secara langsung mengatur tentang kewajiban nafkah namun terkait dengan larangan penelantaran terhadap anak.
7	Pasal 298, 1365	KUH Perdata	Tidak mengatur	
8	Pasal 24	Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975	Tidak mengatur	
9	Kompilasi Hukum Islam	Pasal 149 huruf d <i>jd.</i> Pasal 156 huruf d	Tidak mengatur	

Sumber: diolah dari bahan hukum primer.

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada satupun peraturan yang secara tegas mengatur pemenuhan hak nafkah lampau anak di Indonesia. Tidak adanya pengaturan tersebut tentu membawa implikasi sosiologis terhadap proses tumbuh kembang dalam pola perlindungan anak di Indonesia. Hal tersebut disebabkan nafkah secara sosiologis mempunyai peran sebagai penting dalam mendukung terwujudnya proses tumbuh kembang anak, peran penting ini selaras dengan prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Prinsip

ini dapat dimanifestasikan melalui upaya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan anak melalui pemenuhan hak-haknya diantaranya pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh kembang fisik dan psikisnya secara normal, salah satunya dapat diupayakan melalui pemenuhan nafkah anak.

Hilangnya Komunikasi Ayah dan Anak

Salah satu peran penting nafkah dalam pola pengasuhan dan perlindungan anak adalah selain sebagai pemenuhan kebutuhan anak agar dapat bertahan hidup, juga berperan sebagai salah satu media komunikasi antara anak dan ayah kandungnya. Komunikasi ayah dan anak merupakan salah satu bentuk penguatan psikologis dalam masa tumbuh kembang anak.

Bentuk komunikasi tersebut harus dilakukan sejak saat anak masih dalam kandungan yang dapat dimulai dari adanya hubungan yang harmoni antara ayah dan ibu dari anak. Sebaliknya, jika sejak dalam kandungan terjadi disharmoni hubungan ayah dan ibu anak, dapat dipastikan berdampak pada psikologis anak dalam kandungan, yang dimulai dengan berkurangnya kasih sayang ayah terhadap anak, bahkan dalam kasus tertentu dapat terjadi tidak terpenuhi kasih sayang ayah melalui pemberian nafkah yang cukup untuk tumbuh kembang anak dalam kandungan.

Ayah mempunyai peran besar dalam pembentukan karakter anak, karena itu jika ayah gagal memainkan peran besar tersebut dapat dipastikan berdampak buruk terhadap perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Karena itu ayah yang gagal dalam menghayati dan menerapkan perannya dalam pengasuhan cenderung menghukum terhadap perilaku anak yang tidak sesuai, akibatnya anak mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dalam tumbuh kembangnya. Kecenderungan ayah yang menonjolkan sikap menghukum berdampak panjang pada keterampilan sosial, perkembangan kognitif dan emosional anak, sehingga anak menjadi kurang optimal dalam proses tumbuh kembangnya. Hal itu disebabkan karena selain bertugas untuk

memenuhi kebutuhan materi, ayah juga mempunyai peran dalam pemenuhan kebutuhan lain dari anak, misalnya kebutuhan akan disiplin, rasa aman fisik dan psikologis serta *problem solving*.

Kelalaian seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak dapat dipastikan berdampak pada hubungan komunikasi ayah dengan anak menjadi tidak harmoni yang berujung pada anak kehilangan hak untuk pemenuhan kebutuhan bertahan hidup dan peningkatan kualitas hidupnya. Hubungan baik dan mendalam antara ayah dengan anak mempunyai pengaruh signifikan dapat mempengaruhi kesehatan emosional dan psikologis antara keduanya. Harmonisasi hubungan ayah dan anak juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pola pikir rasional anak ketika mulai beranjak remaja.¹⁷

Tidak kondusifnya komunikasi antara anak dan ayah kandungnya merupakan salah satu indikasi disharmoni hubungan antara keduanya, demikian itu setidaknya dapat berdampak pada dua ego negatif pada psikologis anak, yaitu: *pertama*, anak menjadi minder, tidak kreatif yang pada akhirnya akan menjadi pemberontak. *Kedua*, anak memposisikan diri sebagai raja yang merasa perlu harus dilayani oleh orang tuanya. Keadaan psikologis anak tersebut muncul ketika anak – terlebih anak perempuan – merasa kurang akan kehadiran sosok ayah dalam hidupnya. Hal itu disebabkan keluarga merupakan tempat yang diciptakan dengan nuansa *rule of the game*. Baik buruknya tata kelola perhatian orang tua terhadap anak akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.

Segala bentuk tindakan orang tua terhadap anak akan selalu *dimemorizing* oleh anak, sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan dan terbentuknya karakter-karakter anak. Secara umum, anak akan merasa senang apabila mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sosok ayah kandungnya, karena itu pemenuhan nafkah

¹⁷Mark T Morman dan Floyd Kory, "Good Fathering: Father and Son Perceptions of What It Means to Be a Good Father," *Journal of Theory, Research and Practice About Men as Fathers* 4, no. 2 (2016): 113–36, <http://doi.org/10.3149/fth.0402.113>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 16.00 WIB.

anak sebagai salah satu manifestasi perhatian dan kasih sayang ayah terhadap anak seharusnya tidak boleh diabaikan oleh ayah kandungnya, meskipun hubungannya dengan ibu anak tidak harmonis namun tidak boleh sampai menggerus keharmonisannya dengan anak kandungnya. Pembentukan akhlak, rohani dan jasmani anak yang berkualitas tentu membutuhkan peran besar ayah kandungnya, dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan oleh anak selama dalam proses tumbuh kembangnya.

Degradasi Nilai Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak didefinisikan sebagai “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Louise Johnson dan Schwartz Charles, mendefinisikan kesejahteraan anak adalah “kegiatan dan program masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap anak-anak sampai anak mampu merawat diri sendiri”.¹⁸

Ada tiga variable dalam menentukan kesejahteraan anak, yaitu: *pertama*, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. *Kedua*, kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. *Ketiga*, kesejahteraan dalam arti anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mentalnya”.¹⁹

Tiga variabel kesejahteraan anak tersebut yang paling umum dan paling luas cakupannya adalah variabel yang dikonsepsikan sebagai kesejahteraan anak dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas

¹⁸Louis Johnson dan Charles Schwartz, *Social Welfare: A Respon to Human Need*, vol. 2 (London: Massachusetts Boston: Allyn and Bacon, 1991), hlm. 17.

¹⁹Mulia Astuti, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak* (Jakarta: P3KS Press, 2013), hlm. 13.

untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.²⁰ Variabel ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak, orang tuadan orang tua asuh serta keterlibatan anak, remaja, dan keluarga dalam pemecahan masalah.

Ayah sebagai figur pusat kesejahteraan emosional anak yang berperan sebagai penjaga dan pendisiplin anak selama dalam proses tumbuh kembangnya. Harriette P. Mc Adoo dan John L. Mc Adoo, mengelompokkan peran ayah dalam pola pengasuhan dan perlindungan anak menjadi: *provider* yang berperan sebagai penyedia dan pemberi fasilitas dengan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan pokok maupun penunjang prestasi anak; *protector* yang berperan sebagai pemberi perlindungan disamping pemberi pengayoman dengan memberi pemahaman dan pengertian apa yang boleh dan tidak dilakukan anak; *decision maker* yang bertugas sebagai pengambil kebijakan serta membantu anak dalam mengatasi kesulitan belajar, memberi motivasi agar anak tidak merasa sendiri dalam berjuang; *child specialiser and educator* yang bertugas sebagai pendidik dan menjadikan anak sebagai makhluk sosial (mampu bersosialisasi dan memiliki jiwa sosial tinggi); dan *nurtured mother* yang berperan sebagai pendamping ibu yang selalu berdiskusi dan membantu ibu dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan anak.²¹

Salah satu komponen penting peran ayah dalam pola pengasuhan dan perlindungan anak adalah *accessibility* atau *availability* yang lebih mengarah kepada kehadiran dan keterjangkauan ayah oleh anak, terlepas dari ada atau tidaknya interaksi secara langsung antara ayah dan anak.²² Adanya interaksi yang baik antara ayah dan anak

²⁰Gerald P Mallon dan Hess Peg Mc Cart, *Child Welfare For The Twenty-Fist Century: A Handbook of Practices, Policies and Program* (Columbia: University Press, 2005), hlm. 7.

²¹John L. Mc. Adoo dan Harriette P. Mc. Adoo, "The Dynamics of African American Fathers' Family Rules" 3, no. 11 (1997): 7–15, <http://dx.doi.org/10.3998/mfr.4919087.0003.102>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 21.21 WIB.

²²Permanti, Purnamasari, dan Santi Esterlita, "The Role of Fathers in Children's Upbringin," *Jurnal In Sight* 17, no. 2 (2015): 82,

berdampak pada tingkat kesejahteraan anak dalam proses tumbuh kembangnya. Salah satu interaksi tersebut dapat dilakukan melalui pemberian nafkah kepada anak. Hal itu karena nafkah mempunyai makna penting dalam mengawal tumbuh kembang anak yaitu nafkah sebagai bagian jaminan kesejahteraan anak.

Mengingat peran penting ayah sebagai figur sentral dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan anak, maka tidak adanya pengaturan pemenuhan hak nafkah lampau anak sudah tentu berdampak pada degradasi hak-hak anak Indonesia. Nilai-nilai kesejahteraan anak yang terdegradasi tersebut adalah: *pertama*, anak kehilangan sosok yang dapat mengembangkan kognitifnya. Ayah yang tidak memenuhi nafkah anaknya sudah dipastikan perhatiannya terhadap anak berkurang bahkan dalam beberapa kasus tertentu perhatian itu hilang, dengan hilangnya perhatian ayah tersebut dapat mengurangi perannya dalam mengawal tumbuh kembang kognitif anak, diantaranya adalah kecerdasan, memperkaya kosa kata, keterampilan, prestasi akademik lebih baik, pola berfikir, keaktifan, peluang karir lebih baik bagi anak. Dalam waktu tertentu ayah juga dianggap oleh anak sebagai "*fun parent*" untuk menemaninya dalam bermain.

Kedua, anak kekurangan sosok pendidik, pendamping dan role model. Selain peran ibu, ayah juga mempunyai peran sebagai sosok pendidik, pendamping dan role model dalam mengawal tumbuh kembang anak-anaknya. Anak membutuhkan teladan yang baik selama dalam proses tumbuh kembangnya. Orang tua merupakan model panutan dan menjadi tokoh teladan bagi anaknya. Ayah juga dapat berperan dalam mendampingi anak-anaknya agar mampu menjalani kehidupannya lebih baik. Peran tersebut menjadi berkurang ketika ayah tidak memberikan perhatiannya kepada anak, salah satunya tidak memberikan nafkah yang menjadi hak anak.

Ketiga, anak kehilangan sosok pengarah perkembangan sosio emosional, moral dan fisiknya. Anak sangat membutuhkan sosio emosional, moral dan fisik dalam proses tumbuh kembangnya. Kebutuhan ini menjadi salah satu kunci utama dalam tumbuh kembang anak secara baik. Bentuk pemenuhan kebutuhan ini adalah pemberian rasa aman, pemberian nuansa hidup yang *happy* agar tidak mudah stress, kemampuan untuk beradaptasi, mudah bergaul, cara menghindari dari konflik, mengasah kehidupan dewasa lebih baik, anak lebih sehat dan tidak mudah sakit. Kebutuhan-kebutuhan itu salah satunya dapat dipenuhi oleh ayah dengan hadir dalam kehidupan anak melalui pemenuhan nafkan anak.

Suciati mengemukakan bahwa baik buruknya kondisi seorang anak sangat dipengaruhi oleh baik buruknya kondisi kedua orang tuasebagai pengasuhnya.²³ Karena itu, baik buruknya kondisi sosio emosional, moral dan fisik seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya – terutama dalam lingkup keluarga, apabila lingkungan sekitar anak kondusif maka tumbuh kembang anak juga akan mengalami pertumbuhan yang baik, sebaliknya bila lingkungan sekitar anak tersebut tidak kondusif maka tumbuh kembang anak akan mengalami hambatan tersendiri.

Keempat, anak kehilangan sosok yang berperan sebagai *provider*, *protector*, *monitor* dan *decision maker*. Supa'at dan Salmah Fa'atin mengemukakan bahwa "keluarga yang berfungsi memadai adalah keluarga yang bertipe seimbang dimensi kedekatan dan adabtabilitasnya. Kedua tipe tersebut mampu mewujudkan keharmonisan keluarga dan sangat membantu dalam melewati masa-

²³Suciati, "The Impact of Prenatal Education Through Stimulating Quran's Recitation on Child's Growth," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2015): 145, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJS/article/view/1583/1452>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 16.20 WIB.

masa sulit ketika menemui problem kehidupan, sehingga meniscayakan perilaku kekerasan orang tua pada anak akan tereleminir".²⁴

Anak dalam proses tumbuh kembangnya sangat memerlukan sosok ayah yang berperan sebagai *provider*, *protector*, *monitor* dan *decision maker*. Beberapa kebutuhan yang menjadi hak anak adalah kebutuhan akan fasilitas, perlindungan, pengawasan dan keluar dari berbagai kesulitan. Kebutuhan tersebut dapat diperankan oleh ayah dengan bertindak sebagai *provider* yaitu penyedia dan pemberi segala fasilitas yang dibutuhkan oleh anak, termasuk fasilitas akan finansial (ekonomi). Ayah juga berperan sebagai *protector* (pelindung), di dalamnya memberikan pemahaman dan pengertian yang baik dan buruk terhadap anak serta mengorganisasi lingkungan anak. Ayah juga dibutuhkan oleh anak dalam hal pengawasan terhadap diri anak. Selain itu, ayah juga menjadi tumpuan anak dalam mengatasi kesulitan belajar serta berbagai kesulitan yang dihadapi (*decision maker*). Kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi berkurang ketika ayah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak.

Beberapa hak-hak anak yang dimungkinkan terdegradasi sebagaimana diuraikan di atas akibat tidak adanya pengaturan pemenuhan hak nafkah lampau anak dapat divisualisasikan melalui bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Hak-Hak Anak Yang Terdegradasi Akibat Tidak Terpenuhinya Nafkah

²⁴Supa'at dan Salmah Fa'atin, "The Muslim Millennial Family Typology: The Role of Muslim Family Circumflex Model to Avoid Parents' Violent Behavior Against Children In Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 81, <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/2699/1150>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 17.21 WIB.

Sumber: kreasi penulis.

Dua implikasi mayor tersebut, dalam perspektif teori keadilan yang dikemukakan John Rawls, maka terjadi ketidakseimbangan antara tanggung jawab individual dalam lingkup keluarga, karena pemenuhan nafkah anak dapat dimaknai sebagai bentuk kesatuan sosial yang merupakan bentuk kesatuan yang harmoni, seimbang dan absolut antara individu dan kelompok dan juga dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab mutual umum antara individu dan kelompok, baik individu dan kelompok tersebut dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam perspektif teori tujuan hukum, implikasi sosiologis di atas tidak dapat mewujudkan salah satu tujuan pembentukan hukum dalam pola perlindungan anak yaitu terpeliharanya keturunan dengan mewujudkan jaminan kesejahteraan anak, baik jaminan kesejahteraan ekonomi (material) maupun kesejahteraan *immateriil*.

Perspektif teori perlindungan hukum terhadap anak, maka tidak adanya pengaturan pemenuhan hak nafkah lampau anak dapat dipastikan bahwa anak tidak akan mendapatkan kepastian hukum dalam mendapatkan hak-haknya atas nafkah dari ayah kandungnya, padahal apabila mengacu pada nilai utama yang ditanamkan dalam prinsip perlindungan anak sebagaimana dikemukakan Suhail Husain al-Fatlawi adalah memberikan jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh setiap manusia yang

berhak.²⁵ Karena itu, tidak adanya pengaturan pemenuhan hak nafkah lampau anak sudah tentu tidak dapat memberi jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak anak atas nafkah dari ayah kandungnya sehingga dapat dinikmati oleh setiap anak yang berhak.

Simpulan

Simpulan akhir dari penelitian ini adalah ada dua implikasi sosiologis tidak adanya pengaturan pemenuhan hak nafkah lampau anak terhadap pola perlindungan anak di Indonesia, yaitu: hilangnya media komunikasi anak dengan ayah kandungnya dan degradasi nilai kesejahteraan anak. Nilai-nilai kesejahteraan yang terdegradasi sebagaimana dimaksud meliputi: (i) hak anak untuk mengembangkan kognitifnya; (ii) hak anak akan sosok pendidik, pendamping dan role model; (iii) hak anak akan sosok pengarah perkembangan sosio emosional, moral dan fisik; dan (iv) hak anak akan sosok yang berperan sebagai provider, protector, monitor dan decision maker dalam mengawal tumbuh kembangnya. Karena itu formulasi hak nafkah anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai belum mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, yang berdampak pada ketertiban ayah dalam memenuhi nafkah dan kepastian hukum bagi anak belum terjamin.

Daftar Pustaka

- Aini, Nurul, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2017): 73–87, <https://doi.org/10.18860/j.fsh.v9i2.6830>, diakses pada tanggal 20 November 2022.
- Al-Fatlawi, Suhail Husain, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 2001).
- Al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman, *al-Fiqhu 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Mesir: Dar Al-Alamiyyah, 2016).

²⁵Suhail Husain al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 2001), hlm. 32.

Author's Name

Title

- Assegaf, Ahmad Abdullah, *Islam dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: PT. Lentera Baristama, 1997).
- Astuti, Mulia, *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak* (Jakarta: P3KS Press, 2013).
- Bisri, Adib dan Munawwir Al Fatah, *Al Bisri (Kamus Arab - Indonesia dan Indonesia - Arab)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999).
- Budiyanto, M., "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (2014), 75-88, diakses pada tanggal 11 November 2022.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Johnson, Louis dan Charles Schwartz, *Social Welfare: A Respon to Human Need*, vol. 2 (London: Massachusetts Boston: Allyn and Bacon, 1991).
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).
- Kurniati, Heti, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Perlindungan Terhadap Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong," *Jurnal Petita* 2, no. 1 (2017): 54–66, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.
- Leviana, Rachel; Winda Gadis Sukardi; dan Putry Nadia, "Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 89–100, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page89-100>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.
- L. Mc. Adoo, John dan Harriette P Mc. Adoo, "The Dynamics of African American Fathers' Family Rules" 3, no. 11 (1997): 7–15, <http://dx.doi.org/10.3998/mfr.4919087.0003.102>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Permanti, Purnamasari, dan Santi Esterlita, "The Role of Fathers in Children's Upbringin," *Jurnal In Sight* 17, no. 2 (2015): 82, <https://ejurnal.mercubuana->

- yogya.ac.id/index.php/psikologi/article/view/687, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.
- P. Mallon, Gerald dan Hess Peg Mc Cart, *Child Welfare For The Twenty-Fist Century: A Handbook of Practices, Policies and Program* (Columbia: University Press, 2005).
- Suciati, "The Impact of Prenatal Education Through Stimulating Quran's Recitation on Child's Growth," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2015): 145, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/QIJIS/article/view/1583/1452>, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.
- Supa'at dan Salmah Fa'atin, "The Muslim Millennial Family Typology: The Role of Muslim Family Circumflex Model to Avoid Parents' Violent Behavior Against Children In Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 81, <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/2699/1150>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.
- Syafiuddin, M. Nur; Rachmad Safa'at; Prija Djatmika; dan Istislam, "Redefinition of Nafkah in the Pattern of Child Protection and The Formation of Family Problems in Indonesia," *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021): 215–22, <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.13186>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Syafiuddin, M. Nur, "Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights", *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 235-252, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.
- T. Morman, Mark dan Floyd Kory, "Good Fathering: Father and Son Perceptions of What It Means to Be a Good Father," *Journal of Theory, Research and Practice About Men as Fathers* 4, no. 2 (2016): 113–36, <http://doi.org/10.3149/fth.0402.113>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022.
- Usman, Moh., "Sinkronisasi Regulasi tentang Hak Ekonomi Anak di Indonesia dengan Convention On The Rights Of The Child", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 2 (2020): 214–26, <https://doi.org/10.18860/j.fsh.v12i2.7661>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

Author's Name

Title

Wadang, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,
(Jakarta: Grasindo Widiasarana, 2000).

Yahya Harahap, M., *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir
Trading Co., 1975).